

Risicodragend vermogen

Inleiding

De Kring van Amsterdamse Economen vierde op 11 mei 1983 haar 54e dies met als thema: *Risicodragend vermogen*. Het bestuur van de Kring is zeer verheugd dat het *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* de referaten van de inleiders en de voordrachten van de coreferenten heeft willen publiceren.

Dr. E. P. M. Tervooren, oud-directeur van Esso-Nederland N.V., gaat in zijn inleiding *Venture-kapitaal in de Verenigde Staten*, in op het functioneren van deze betrekkelijk nieuwe financieringsvorm in de Verenigde Staten. Hij beschrijft de ontwikkeling, die zich daar in de verstrekking van venture-kapitaal heeft voorgedaan en de vormen waarin het voorkomt. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan enkele aspecten van de werkwijze van de verschaffers van venture-kapitaal en aan de lering die daaruit voor Nederland kan worden getrokken. De coreferent, Drs. Th. A. J. Meys, in mei 1983 nog president-directeur van de Nationale Investeringsbank, plaatst een aantal kanttekeningen bij het betoog van Dr. Tervooren.

De tweede inleider, Drs. A. Wateler, directeur van Parcom C.V., gaat in *Het stimuleren van nieuwe en vernieuwende bedrijfsactiviteiten*, vooral in op de vraag hoe het innoverende deel van het bedrijfsleven uit het economisch dal kan worden gebracht. Commercieel risicodragend kapitaal is in voldoende mate beschikbaar in Nederland, echter gebrek aan voldoende breed aangepakte kennis-intensieve projecten en tal van andere factoren vormen een belemmering voor de groei en vernieuwing van het bedrijfsleven.

Na het commentaar van de coreferent, Prof. Dr. L. A. Ankum, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, op het betoog van Drs. Wateler, volgt een verslag van Marja Potma van de geanimeerde en soms felle discussie.

Drs. J. G. Odink
Voorzitter van de
Kring van Amsterdamse Economen